

Modelo de regresión logística sobre discriminación racial en el mercado laboral en Estados Unidos, 2004

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica México. Carmen

Azucena Chúta Perén y Dafne Díaz Lira. 08/06/2023.

En el año 2004, se realizó un experimento para medir la discriminación racial en el mercado laboral, fue realizado por parte de investigadores de la Universidad de Chicago y del Massachusetts Institute of Technology (MIT). El objetivo del experimento era determinar si con el nombre de la persona que se encontraba ligado a un género o grupo étnico de manera explícita, influía en si los empleadores a quién se les envió el Curriculum Vitae (CV) regresaban la llamada o no, confirmando si existía o no discriminación racial (Bertrand y Mullainathan, 2003).

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis de regresión logística para estudiar la discriminación racial en el mercado laboral de Estados Unidos, utilizando datos obtenidos del experimento mencionado. A través de este modelo, se busca identificar si existen patrones de discriminación basados en la raza al momento de la contratación, controlando por otras variables como género, nivel educativo y experiencia laboral. Además, se empleará una matriz de confusión para evaluar el rendimiento del modelo y proporcionar una visión clara de la capacidad predictiva en términos de errores de clasificación. Los resultados obtenidos permitirán discutir la magnitud y la posible existencia de sesgos raciales en el acceso a oportunidades laborales.

Descripción de datos

La base de datos se utilizó se compone de 4870 currículums vitae, se observa que hay 79.6% mujeres y 20.4% hombres. El estudio utiliza diferentes variables como grupo étnico, género, experiencia militar, etc. Los años de experiencia laboral de la mayoría de los de los supuestos candidatos (61.19%) es de entre los 4 y 8 años, con una media de

7.84 años y desviación estándar de 5.04. Por otro lado, los años de educación universitaria de la mayoría de los CV (92.61%) tiene entre 3 y 4 años de educación, con una media de 3.61 años y desviación estándar de 0.71.

Gráfica 1

Variables numéricas explicativas del modelo

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la Gráfica 2, se observa que el porcentaje de los CV que muestran correo electrónico es del 52.1%. De los que reportan título universitario, la mayoría si lo reportan (72%) y es menor la cantidad de candidatos que no lo hacen (28%). En lo que respecta al grupo étnico, la muestra tiene el 50% de población blanca y el resto de población negra. Por último, del género inferido a partir del nombre, el 77% son del género femenino y 33% del masculino. Para la variable de si el CV recibió llamada de regreso, solo el 8% presentaron una llamada de regreso. Las ciudades donde se anunciaron los empleos fueron Boston y Chicago, con 44% y 56% respectivamente; solo el 95% de los CV presentaron premios y el 10% reporto experiencia militar.

Gráfica 2

Variables discretas explicativas del experimento

Fuente: Elaboración propia

Metodología

El modelo utilizado para el presente trabajo es una regresión logística. Para la selección del modelo se utilizaron 10 variables explicativas (received, job city, years experience, years college, honors, military, has email address, college degree, race y gender) para estudiar el efecto de los CVs para recibir una llamada. Se utilizó el clasificador knn, para estimar las probabilidades. Por otra parte, para los datos de entrenamiento se tomaron el 80% de las muestras y el resto (20%) para los de prueba. Se hizo uso del paquete estadístico de RStudio con la versión R 4.2.3 y las paqueterías “tidyverse”, “patchwork” y “class”, “ggplot2”, “dplyr”, “latex2exp” y “gridExtra”.

Resultados

De las 10 variables utilizadas, las únicas que fueron estadísticamente significativas son las siguientes: job_cityChicago, years_experience, honors1 y

racewhite. En ese sentido, para la variable `job_cityChicago` cuando las demás variables se mantienen constantes y el lugar de trabajo ofertado es en Chicago hay una probabilidad de que los momios logarítmicos disminuyan en 0.35 para sí ser llamado a la entrevista.

De las variables que presentan un aumento en los momios logarítmicos son las tres últimas de la Tabla 1. La variable años de experiencia aumenta en 0.03 la probabilidad de los momios logarítmicos de sí ser llamado a la entrevista cuando las demás variables permanecen constantes; cuando el candidato reporta reconocimientos y premios la probabilidad de ser llamado a la entrevista es de 0.79, cuando las demás variables permanecen constantes; y por último la probabilidad de sí ser llamado a la entrevista dado que se infiere que pertenece al grupo étnico blanco aumenta los momios logarítmicos en 0.44 de sí ser llamado a la entrevista, cuando las demás variables se mantienen constantes.

Tabla 1

Modelo de regresión logística con variables significativas

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
(Intercept)	-2.772663	0.134395	-20.631	< 2e-16 ***
<code>job_cityChicago</code>	-0.350400	0.108876	-3.218	0.00129 **
<code>years_experience</code>	0.026414	0.009585	2.756	0.00585 **
<code>honors1</code>	0.793495	0.182863	4.339	1.43e-05 ***
<code>racewhite</code>	0.439875	0.107878	4.078	4.55e-05 ***

Fuente: Elaboración propia

La probabilidad de ser llamado a entrevista de una persona blanca, en Chicago, sin años de experiencia y sin premios reportados es de 6.39%. La probabilidad de ser llamado a entrevista de una persona afroamericana, en Chicago, sin años de experiencia y sin premios reportados es de 4.21%. Observamos que, con las mismas características, pero con el grupo étnico diferente hay una diferencia del 2.18% entre el grupo étnico de blancos y afroamericanos de sí ser llamados a la entrevista.

La probabilidad de ser llamado a entrevista de una persona blanca, en Boston, con diez años de experiencia y que reporta premios y honores es de 21.83%. La probabilidad

de ser llamado a entrevista de una persona afroamericana, en Boston, con diez años de experiencia y que reporta premios y honores es de 15.25%. La diferencia de ser llamado dado su grupo étnico es de 6.58% estando con ventaja los blancos.

Con base en lo anterior, se puede determinar que los CV de la base de datos con las características que arrojan mayor probabilidad de ser llamado a la entrevista son que el lugar de trabajo se encuentre en Boston, ser blanco, tener 26 años de experiencia y si reporta premios y reconocimientos. Las variables que presentan menor probabilidad (4.32%) de ser llamadas a las entrevistas son que el lugar de trabajo se encuentre en Chicago, tener un año de experiencia laboral, ser afroamericano y no contar con premios y reconocimientos. De acuerdo con las interacciones de las variables, observamos que no hay ninguna que sea estadísticamente significativa, por lo tanto, se deben analizar por separado.

La precisión de la matriz de confusión es de 0.92, es decir, es lo cerca que esta el resultado de una medición del valor real. La sensibilidad es de 0.99, con una especificidad de 0 y una razón de falsos positivos de 1. De acuerdo con el análisis realizado de la matriz de confusión, se puede observar que, en cuanto a los verdaderos positivos (VP) hay 897 CV que no recibieron una llamada correctamente clasificada como “No recibió llamada” por el modelo KNN. En cuanto Falsos Positivos (FP): hay 74 CV que fueron incorrectamente clasificadas como “Recibió llamada” por el modelo KNN, aunque en realidad no recibieron una llamada.

Tabla 2

Matriz de confusión sin umbral

	<i>No recibió llamada</i>	<i>Recibió llamada</i>
<i>No recibió llamada</i>	897 (VP)	74(FP)
<i>Recibió llamada</i>	3(FN)	0(VN)

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, los Falsos Negativos (FN) hay 3 CV que no recibieron una llamada, pero fueron clasificadas incorrectamente como “Recibió llamada” por el modelo KNN. Estos casos representan los CV que el modelo predijo incorrectamente como negativas. Finalmente, los Verdaderos Negativos (VN) en la matriz proporcionada, no se menciona ningún Verdadero Negativo (VN), lo que podría ser un error o una omisión. Al agregar el umbral de 0.5, se observa la tabla 3 la matriz de confusión, que evidencia que clasifica bien a los positivos (no recibieron llamada), pero no a los negativos (sí recibieron llamadas). Por lo tanto, no es un buen clasificador con el umbral antes mencionado.

Tabla 3

Matriz de confusión con umbral de 0.5

	<i>No recibió llamada</i>	<i>Recibió llamada</i>
<i>No recibió llamada</i>	900 (VP)	74(FP)
<i>Recibió llamada</i>	0(FN)	0(VN)

Fuente: Elaboración propia

Conclusión

El mejor modelo para predecir es en el que solo se tomó en cuenta a las variables estadísticamente significativas con AIC de 2677.6, con ese modelo se puede comprender mejor, debido a que contiene a las variables explicativas que explican mejor el modelo por tener una mejor significancia estadística. El problema que se presentó evidencia un mal balance de datos debido a la diferencia que tuvo la variable “received callback”, puesto que esta era muy distante, entre quienes recibieron llamada y quienes no.

Las variables que mejor explican el modelo son `job_city`, `years_experience`, `honors` y `race`. De las variables antes mencionadas la que mayor probabilidad presenta para que los momios logarítmicos disminuyan es que la oferta laboral se encuentre en Chicago (`job_cityChicago`) con -0.3504 siempre y cuando las demás se mantengan constantes, mientras que la que tiene mayor probabilidad que los momios logarítmicos

aumenten es la de si el candidato reporta o no premios y reconocimientos con 0.793495 de probabilidad siempre y cuando las demás se mantengan constantes.

De manera general, se concluye que las características raciales sí influyen en los CV para su contratación en el mercado laboral, lo que indica que formar parte de determinado grupo étnico si tiene relación directa en la probabilidad de ser o no contratado. En cuanto al género no fue estadísticamente significativo en el análisis realizado.

Referencia

Bertrand, M. y Mullainathan, S. (2004). Are Emily And Greg More Employable Than Lakisha And Jamal? A Field Experiment on Labor Market Discrimination. *American Economic Review*, 94(4), 991-1013.
<https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/0002828042002561>